

М. Курдов, Б.Худайбердыев

преподаватель

Международный университет нефти и газ имени Ягшигельды Какаева,

г. Ашхабад, Туркменистан

ЗОЛОТНИКОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЧЕТЫРЕХТАКТНОГО ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

Двигатели внутреннего сгорания не смотря на их низкий коэффициент полезного действия по сравнению с электродвигателями, широко используются в народном хозяйства. Так как в трудно доступных местах, где не имеется электроэнергии использование электродвигателей не возможно, поэтому у двигателей внутреннего сгорания высокая мощностью приходящая на единицу габарита. В настоящее время коэффициент полезного действия бензинового двигателя находится в пределах от 20 до 25 %, а у дизельного двигателя достигло в 50-53 %.

Рис. 1.

График положения открытия клапана в зависимости от перемещения поршня. НМТ — нижняя мертвая точка, ВМТ — верхняя мертвая точка

Куда расходуется 75 % потерянной энергии бензинового двигателя? Из этой энергии 30-35% расходуется для прогрева себя и множество других элементов, такие как радиаторы, корпус двигателя и на жидкость которая в нем циркулирует. Также, часть тепла уходит с выхлопными газами. 20-25% составляет топливная эффективность. Не все топливо сгорает, небольшая его часть уходит с отработанными газами. В городских автомобилях сгорает в нейтрализаторах, а остальные 20% энергии расходуется на механические

трения. Тогда автомобилю, чтобы проехать 100 км, расходует 10 литров бензина, когда только 2 литра используется на полезную работу. КПД у дизельных двигателей очень высокий, так как они мало нагреваются, сжигание топлива происходит иным способом, за счёт уменьшения количества клапанов, а также низкий расход электроэнергии. Не смотря на историю которой более 130 лет, в настоящее время у обычных четырёх тактный двигателей внутреннего сгорания в газораспределительной системе используют кулачково-толкательный механизм. Достигли надёжность в пределах выносливости деталей механизма при образовании разных напряжений при частоте вращения коленчатого вала двигателя до 8000 об/мин. Однако процесс подачи смеси и в воздух и выброс выхлопных отработанных газов кратковременно способствует открытию и закрытию клапанов относительно движения поршня, при перемещении тарельчатыми толкателями под плавным изменением вращающегося профиля кулачка. А также, для повышения эффективности впуска и выпуска газов из камеры сгорания в двигатель, следует увеличить площадь поперечного сечения клапанов и обеспечить скорейшее открытие и закрытие клапанов. При этом открытие клапана по ходу движения поршня стремится от кривой 1 к кривой 2 (рис. 1) [1, с.77, 3]. Однако это, в основе противодействующими пружинами ($650 \div 750 \text{ Н}$) вызовет резкое увеличение удара между кулачками и толкателем. Таким образом, с увеличением частоты вращения вала двигателя это приведет к снижению активности газораспределительного механизма и окажет непосредственное влияние на снижение коэффициента полезного действия (КПД) двигателя.

С учетом вышеизложенного предусматривается замена кулачкового механизма и тарельчатых клапанов газораспределительной системы бензинового и/или дизельного двигателя внутреннего сгорания с турбонаддувом на золотниковый механизм с вращательными клапанами. Золотниковый механизм предназначен для снижения затрат энергии

газораспределительной системы двигателя, повышая тем самым её коэффициент полезного действия.

Отсутствия в нем возвратно-поступательного движения и противодействующих пружин, и к тому же из-за четверти оборота распределительного вала относительно коленчатого вала явления трения в механизме становятся намного меньше, также уменьшается габарит распределительной части и в целом двигателя. Золотниковый газораспределительный механизм предусматривается распределительный вал (вращающийся клапан), который располагается параллельно оси вращения коленчатого вала, отличающийся тем что, для подачи воздуха и возврата отработанных газов, в обеих половинах корпуса и втулки газораспределительного механизма имеются по две отверстия, настроенные относительно одной сквозной отверстия цилиндрического вала, и расположенные по окружности вала в фиксированных положениях относительно необходимости открытого и закрытого фазного состояния поступательно-возвратного клапана.

Расположение отверстий распределительного вала вдоль его оси вращения способствует кратковременному осуществлению подвода топливовоздушной смеси и отвода отработанных газов [1, с.78, 3]. По мере увеличения скорости вала, увеличивается и его эффективности. Это поможет двигателю работать на более высоких оборотах (выше 8000 об/мин на бензиновых двигателях). В течении рабочего процесса двигателя, через одно и то же отверстие вала, поочередно протекают топливовоздушная смесь и отработанные газы, равномерно поддерживая температуру распределительного вала, которое повествует о том, что нагретый вал за счет выхлопных газов, охлаждается холодной топливо-воздушной смесью, следовательно, нагревается топливовоздушная смесь прежде подвода тепловой энергии в камере сгорания, тем самым, повышается тепловой КПД рабочего процесса двигателя.

Недостатком конструкции является возможность отрицательного влияния КПД двигателя вероятным образованием утечки газа через микрозазор между трущимися поверхностями вала и втулки.

Рис. 2

Общий вид газораспределительных механизмов в двигателях внутреннего сгорания.

а) - обычный газораспределительный механизм; б) - золотниковый механизм.

1 - коленчатый вал; 2 - шатун; 3 - поршень; 4 - цилиндр; 5 — тарельчатый клапаны; 6 - возвратные пружины; 7 - кулачковый распределительный вал; 8 — коромысловый толкатель; 9 - нижняя поли втулка; 10 – распределительный вал; 11 — верхняя половина втулок; 12 - зубчатый шкив.

Учитывая вышеперечисленные преимущества и недостатки, а также точные расчеты, сделанные при сравнении между собой, можно добиться существенного изменения в отрасли, если этот механизм будет реализован в машиностроении.

Литература

1. Луканин, В.Н., Шатров, М.Г. Двигатели внутреннего сгорания. Теория рабочих процессов: учебник для вузов. Москва: «Высшая школа» 2010. – с 479.
2. Вахламов, В.К., Шатров, М.Г. Автомобили. Теория и конструкция автомобиля и двигателя. Под редакцией А.А.Юрчевского. Москва изд. центр «Академия» 2012.
3. «Как это работает: двигатель без ГРМ» журнал «Наука и техника» 17.05.2016.